

MICHAŁ WORONIECKI – BIBLIOGRAFIA (CHRONOLOGICZNIE)

(opracowanie Jacek Halasz)

- WORONIECKI MICHAŁ, *Henryk Elzenberg (1887–1967). Zarys biografii i poglądów*, „Karto-Teka Gdańska”, nr 2(7) /2020, s. 80–88.
- WORONIECKI MICHAŁ, Szkiec o Elzenbergu, „Nowy Filareta. Rocznik Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. J. Kochanowskiego w Radomiu” 2018, s.211–219.
- WORONIECKI MICHAŁ, Halasz Jacek, *Zbigniew Władysław Kwapich (1936–2010): dr n. hum., kierownik Zakładu Filozofii AM w Gdańsku w latach 1971–1982*, „Annales Academiae Medicae Gedanensis” 2011, t. 41, s. 169–170.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Kilka uwag humanisty*, w: *Humanizacja medycyny: teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych*, red. J. Suchorzewska i M. Olejniczak, Impuls, Kraków 2011, s. 97–102.
- WORONIECKI MICHAŁ, Szostakiewicz Łukasz, *Wszelaki Stanisław (1898–1956)*, w: *Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku*, red. S. Konieczna, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2009, s. 144–152.
- WORONIECKI MICHAŁ, *O Lucjanie ks. Korybut Woronieckim (1806–1875)*, „Kwartalnik Genealogiczny” 2000, nr 1, s. 13–24.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Przyczynek do genealogii rodu Artwińskich herbu Dębno*, „Kwartalnik Genealogiczny” 2000, nr 1, s. 33–37.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Michał Chmielowiec do Henryka Elzenberga – korespondencja*, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 1999, z. 2, s. 108–127.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Fear of Error is Worse than Error Itself (Henryk Elzenberg’s System)*, w: *Henryk Elzenberg (1887–1967). Dziedzictwo idei: filozofia-aksjologia-kultura*, red. W. Tyburski, UMK, Toruń 1999, s. 9–23.
- WORONIECKI MICHAŁ, *O dwóch sprawach dotyczących wydania Pism Henryka Elzenberga (1887–1967). Dziedzictwo idei: filozofia-aksjologia-kultura*, red. W. Tyburski, UMK, Toruń 1999, s. 179–184.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Dwie redakcje kilku notatek z Dziennika Henryka Elzenberga*, w: *Księga pamiątkowa ofiarowana prof. B. Wolniewiczowi*, Warszawa 1998, s. 369–372.

- Elzenberg H., *Pisma*, t. 3: *Z historii filozofii*, wybór, oprac. i wprowadzenie M. WORONIECKI, Znak, Kraków 1995.
- Elzenberg H., *Pisma*, t. 2: *Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu*, wyd. 2., opr. M. WORONIECKI, Znak, Kraków 1994.
- Leibniz G. W., *Monadologia*, przekł. i wstęp H. Elzenberga, red. i oprac. z rękopisu M. WORONIECKI, UMK, Toruń 1991.
- Elzenberg H., *Pisma*, t. 1: *Z filozofii kultury*, wybór, oprac. i wprowadzenie M. WORONIECKI, Znak, Kraków 1991.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Elzenbergowska próba systemu*, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filozofia” 1991, z. 12, s. 9–28.
- Elzenberg H., *Dobro; Naród i wojna; Podwójna motywacja czynów (postępowania) jako potrzeba moralna; Wartość i powinność. Tekst ziemłostawski*, oprac. M. WORONIECKI, „Etyka” 1990, t. 25, s. 17.
- Elzenberg H., *Cztery listy do Mieczysława Wallisa*, red. i oprac. M. WORONIECKI, „Etyka” 1990, t. 25, s. 51–59.
- Elzenberg H., *Zapiski filozoficzne*, red. i oprac. M. WORONIECKI, „Znak-Idee” 1990, nr 3, s. 61–69.
- Elzenberg H., *Do „religii mistyki”*, red. i oprac. M. WORONIECKI, „Znak-Idee” 1990, nr 3, s. 55–60.
- Elzenberg H., *Z autorskich uzupełnień do „Kłopotu z istnieniem”*, red. i oprac. M. WORONIECKI, „Znak-Idee” 1990, nr 3, s. 70–72.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Elzenbergowskie rozumienie kultury*, „Ruch filozoficzny” 1989, nr 1, s. 85–90.
- WORONIECKI MICHAŁ, Henryk Elzenberg (1887–1967), w: *Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945–1985)*, red. M. Biskup, PWN, Warszawa 1989, s.41–47.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Przyczynek w sprawie Elzenbergowskiej koncepcji wartości*, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” 1987, nr 30, s. 167–183.
- WORONIECKI MICHAŁ, *List Augusta Cieszkowskiego do Jeremiego Woronieckiego z 27 VII 1829 r.*, „Odra” 1986, nr 5, s. 57–60.
- WORONIECKI MICHAŁ, *O życiu Henryka Elzenberga*, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12, s. 75–82.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Za wszelką cenę*, „Nowy Wyraz” 1981, nr 11/12.
- WORONIECKI MICHAŁ, *O imagineskopii*, „Nowy Wyraz” 1978, nr 9.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Bohater naszych czasów*, „Nowy Wyraz” 1978, R. 8, nr 1(67), s. 105–107.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Dwoisty świat* (rec. M. Buczkowski, *Dwie przestrzenie*, Warszawa 1973, ss. 60), „Nowe Książki” 1974, nr 1/573, s. 43–44.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Wirówka absurdu* (rec. J. Górzeński, *Kontrabanda*, Warszawa 1973, ss. 91), „Nowe Książki” 1973, nr 24/572, s.10.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Ach jak wesoło...* (rec. Cz. Michalak, *Romans na medal*, Warszawa 1973, ss. 127), „Nowe Książki” 1973, nr 23/571, s. 29–30.
- WORONIECKI MICHAŁ, *W poszukiwaniu własnego wiersza* (rec. W. J. Morrell, *Powroty*, Lublin 1973, ss. 25 oraz A. R. Fajfer, *Ballady górzańskie*, Kraków 1973, ss. 70), „Nowe Książki” 1973, nr 21/569, s. 24–25.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Odyseusz od... do...* (rec. L. Długosz, *Lekcje rytmiki*, Kraków 1973, ss. 46), „Nowe Książki” 1973, nr 16/564, s. 27–28.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Marzenia o zgodzie i próba buntu* (rec. J. Ratajczak,

- Ballada dziadowska*, Warszawa 1973, ss. 104 oraz J. Salamon, *Medytacje*, Kraków 1973, ss. 51), „Nowe Książki” 1973, nr 11/559, s. 22–23.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Różne Ikarów loty* (rec. H. Makorski, *W ziemi stwardniałej tonąc*, Lublin 1972, ss. 57 oraz J. W. Zięba, *Z dalekich wypraw*, Lublin 1972, ss. 51), „Nowe Książki” 1973, nr 18/556, s. 30–31.
- WORONIECKI MICHAŁ, *Poezja żalu* (rec. J. Huszcza, *Podróż sentymentalna*, Olsztyn 1972, ss. 112), „Nowe Książki” 1973, nr 1/545, s. 27–28.